

A Casa Bandeirista de Luiz Saia no IV Centenário de São Paulo: Restauração e Preservação da Identidade Paulista

João Clark A. Sodré (joaocas@uol.com.br)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - USP

Resumo

Este trabalho pretende apontar algumas das práticas preservacionistas levadas a cabo por intelectuais paulistas durante as comemorações do VI Centenário da Cidade de São Paulo, tendo como foco a restauração da “Casa do Bandeirante”, conduzida pelo arquiteto Luiz Saia entre os anos de 1954 e 1955. Nesta oportunidade, o trabalho de preservação não se restringiu somente à recuperação da obra arquitetônica, mas também permitiu que se reconstruísse o discurso de uma especificidade regional, que evocava mais uma vez a figura do bandeirante como símbolo paulista.

Palavras-chave: Luiz Saia, IV Centenário, casa bandeirista, identidade paulista.

Abstract

The present work intends to show some of the preservations' experiences carried by intellectuals during the IV Centennial of São Paulo having the restoration of the “Casa do Bandeirante” (conducted by architect Luiz Saia between 1954 and 1955) as the main focus. On this opportunity preservation work was not restricted itself to restore only the architectonic building but it also allowed to reconstruct the assertion of a regional specificity which brought the figure of the “bandeirante” as a symbol of Sao Paulo.

Keywords: Luiz Saia, IV Centennial of São Paulo, regional identity.

O que, aparentemente, estaria por detrás da restauração de um exemplar de arquitetura rural paulista em meados da década de 1950? Ou ainda, que significado teria a restauração da “Casa do Bandeirante” no âmbito das comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo? Neste caso, o trabalho de restauração e preservação dos “restos” encontrados de uma antiga residência colonial, numa fazenda situada em área recém urbanizada da metrópole, veio confirmar o modo como o passado foi sendo continuamente evocado através dos monumentos arquitetônicos. É a partir da instituição do serviço de preservação do patrimônio no país em 1936, que os bens imóveis assumem caráter probatório e a história passa a ser criada a partir de monumentos (RUBINO, 1991, p. 32).¹

¹

No caso particular de São Paulo, esta preocupação com os monumentos do passado não era diferente. Os primeiros registros, ainda em 1916, documentam a visita do então prefeito Washigton Luís ao Sítio do Padre Inácio; em 1937, a campanha “Conta o Vandalismo e o Extermínio” organizada por Paulo Duarte, ao visitar sítios históricos do período colonial constitui tentativa de conhecer e proteger aquilo que compunha materialmente a história e a identidade paulista (RAFFAINI, 2001, p. 89). No entanto, esta questão ganhou maior densidade na maneira como foi pensada pelo próprio Mário de Andrade, na sua colaboração ao número inaugural da Revista do SPHAN, ao tecer uma série de considerações sobre os critérios a serem adotados nos trabalhos de defesa e tombamento dos bens imóveis paulistas. Para o escritor e diretor regional do Serviço, os critérios deveriam se pautar exclusivamente pelo ângulo histórico, “em vez de se preocupar muito com beleza”, e sendo assim, deveríamos referenciar e defender as “capelinhas toscas”, as “velhices de um tempo de luta” e os “restos de luxo esburacado que o passado esqueceu de destruir” (ANDRADE, 1937, p.119).²

Os episódios em torno das comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo, em 1954, acabaram revelando afinidades entre intelectuais vinculados ao ideário modernista, inclusive alguns arquitetos, e aqueles ligados aos institutos históricos, “passadistas” e responsáveis em grande parte pela historiografia “paulística”. Essa aproximação não se constituiu propriamente pela maneira como cada um deles lançou-se sobre o passado nem pelo modo como foram olhar para tradição, mas principalmente por elegerem um símbolo paulista comum como objeto: o bandeirante.³ Assim, partindo da contextualização dos eventos, procuraremos localizar os trabalhos da Comissão do IV Centenário nessa duplicidade de identidade e entender como a Casa do Bandeirante materializou esta discussão na sua restauração. E neste processo, o arquiteto Luiz Saia aparece como importante figura na afirmação de ambos os discursos.

O IV Centenário, o Bandeirante e a Casa Bandeirista

Apesar dos preparativos em torno dos quatrocentos anos da cidade de São Paulo terem começado a ser pensados desde o final da década de 40, através de algumas iniciativas oficiais, é somente com a criação, em dezembro de 1951, da *Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo*, entidade autárquica estabelecida através de um convênio entre a Prefeitura e o Estado, que os festejos efetivamente começam ser definidos.⁴ E uma vez instituída, os trabalhos realizados pela Comissão podem ser compreendidos na chave de atuação de seus dois presidentes, isto é, procurando entender o caráter atribuído às comemorações em cada um desses momentos, de maneira a destacar suas particularidades. No entanto, as realizações de ambos, e isto é que não podemos perder de vista, estavam inseridas num projeto maior, de afirmação de uma paulistanidade, pretendendo conferir destaque a uma identidade de cunho mais paulista.

²

Num primeiro momento, tendo como seu presidente o industrial, incentivador cultural e filho de imigrantes italianos Francisco Matarazzo Sobrinho, os trabalhos da Comissão se concentraram, já a partir de 1952, na construção do Parque do Ibirapuera, o local escolhido para sediar as exposições e principais manifestações comemorativas, entre elas a Exposição do IV Centenário, mostra especialmente destinada à indústria paulista, mas também com a participação de representações de outros Estados bem como de países estrangeiros. O projeto deste parque urbano havia sido entregue a uma equipe de arquitetos modernos liderada por Oscar Niemeyer, contando com a participação de alguns arquitetos de São Paulo como Eduardo Kneese de Mello, Zenon Lotufo e Carlos A. C. Lemos, e seria composto por “majestosos” edifícios.⁵

Em paralelo ao projeto do Parque, ícone da modernidade arquitetônica, foram criadas várias sub-comissões encarregadas de elaborar o programa das comemorações. Assim, inúmeras iniciativas de cunho artístico e cultural foram feitas neste sentido: exposições como a II Bienal de Arte de São Paulo, a Exposição Internacional de Arquitetura, a de Arte Italiana e Exposição da História de São Paulo no quadro da História do Brasil; Festival Brasileiro de Folclore e Exposição de Artes e Técnicas Populares; *Ballet do IV Centenário*; foram ainda realizados concursos monográficos em diferentes áreas e publicações especiais de grandes obras da história paulista (Biblioteca do IV Centenário); entre outras tantas atividades.

Durante os dois anos que Ciccillo esteve a frente da Comissão, podemos perceber pela própria programação dos eventos, que suas intenções exprimiam o “desejo de projetar uma imagem da São Paulo progressista e moderna, o que tornou o projeto comemorativo um ritual de celebração do poder dos paulistas” (ARRUDA, 2001, p. 70-1).

Em abril de 1953, com a eleição do Prefeito Jânio Quadros, ocorrem algumas modificações em sua Comissão Executiva e Conselho; Ciccillo permanece no cargo até março de 1954, quando renuncia devido a atritos com o prefeito em relação ao Carnaval daquele ano.⁶

A partir de março de 1954, quando a Comissão passou a ser capitaneada pela figura do poeta modernista Guilherme de Almeida, é que a idéia de recuperar a imagem do bandeirante renovou-se. Assim, pretendendo dar cunho “mais regional” às comemorações que se desenrolavam, “assinalando-as com algo histórico de Piratininga”, obtém junto à municipalidade a cessão de uma velha fazenda localizada no Butantã para restaurá-la e “guarnecê-la com móveis e alfaias peculiares às residências rurais de época”, conforme havia sugerido Paulo C. Florençano, que mais tarde iria assumir a direção dos trabalhos de restauração do imóvel, logo batizado de “Casa do Bandeirante”.⁷

Na defesa da restauração da referida casa e, a partir dela, da própria identidade paulista, o presidente da Comissão, em entrevista à *Folha da Noite* de 1º de julho de 1954, nos apresenta os seguintes argumentos:

“Logo que assumi a presidência da Comissão do IV Centenário, dada a minha feição de escritor, um pouco historiador, e de homem de São Paulo cem por cento eu não podia deixar de dar um cunho realmente histórico aos festejos da grande efeméride paulistana. E o grande personagem da história de São Paulo é, sem dúvida alguma, o bandeirante. Um fato veio ao encontro da minha idéia. O sr. Paulo Florençano denunciara a existência dentro do perímetro urbano de São Paulo de uma casa do tempo das bandeiras, do século XVII, que ainda não tinha sido “tombada”.

Entramos, então, em contacto com o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e com o diretor da Diretoria de Urbanismo, sr. Carlos Alberto Gomes Cardim Filho, para que aquela preciosa relíquia fosse salva, pois tratava-se de um documento interessante. [...] A sorte nos ajudou bastante. A casa situa-se num loteamento da Cia. City e esse lote foi doado à Prefeitura. [...] O loteamento feito em 1946 preservou, por um ato casual, aquele documento vivo do tempo das bandeiras. O prefeito Jânio Quadros, ao ter conhecimento da nossa idéia e dessas casualidades, ficou contentíssimo e se dispôs a dar toda a cooperação para que a “Casa do Bandeirante” se torne uma realidade.

O sr. Luís Saia, do SPHAN, está encarregado da restauração e esse trabalho seguirá todas as regras ditas pela técnica o que aliás foi obedecido na restauração do convento do Embu e da Casa Grande do Padre Inácio.

A “Casa do Bandeirante” não será um museu. É apenas a criação de um cenário. Será uma “casa viva” com peças de época, moveis e utensílios. [...] Teremos na velha casa grande da Fazenda Butantã um autentica relíquia do tempo das bandeiras e que mostrará às gerações presentes a simplicidade e a pobreza daqueles homens que enriqueceram com seus atos heróicos o Brasil. [...] Trata-se, pois, de uma homenagem que os paulistanos prestam aos seus antepassados bandeirantes no ano do quarto centenário de São Paulo. E, ninguém mais merecedor dessa homenagem que aqueles austeros paulistas que escreveram a mais bela pagina da história de São Paulo.”

A residência, que deveria estar totalmente equipada a tempo de ser inaugurada ao público e autoridades em 25 de janeiro de 1955, foi entregue aos paulistas desprovida de seu interior mobiliado, afinal, somente os trabalhos de restauração haviam sido concluídos. Para equipá-la, foi editado um catálogo ilustrado pelo pintor J. Wasth Rodrigues, no qual figuravam os móveis e objetos necessários para sua decoração, e que deveria orientar os possíveis interessados em doação. Contrariando as previsões iniciais, foi somente em 30 de outubro que Casa do Bandeirante foi entregue conforme a intenção inicial; além da preocupação em preencher o interior da residência, também foram construídos equipamentos agrícolas anexos a casa, tais como casa de farinha – com a roda de ralar mandioca, prensa de parafuso, forno de taipa, monjolo de pé –, moenda de cana etc.

Na ocasião, Luiz Saia, então diretor regional da DPHAN, foi incumbido de orientar a parte técnica dos trabalhos devido à prática na restauração de outros monumentos coloniais. O arquiteto figurava entre os mais entendidos no assunto, tendo publicado suas primeiras impressões sobre os exemplares da arquitetura rural paulista em 1944 num artigo para o oitavo número da Revista do SPHAN. Ao final dos trabalhos, o

arquiteto foi convidado a escrever um pequeno ensaio de apresentação da obra restaurada intitulado *A casa bandeirista: uma interpretação*.⁸

Ao considerarmos este episódio, de grande destaque para a gestão de Guilherme de Almeida, juntamente com a idéia de modernização e metropolização presente na gestão de Cicillo, é possível perceber nas realizações a dupla identidade que os eventos do IV Centenário traziam em si, numa associação entre o passado e o presente. Neste sentido, os dois símbolos escolhidos pela Comissão davam a idéia de progresso que se queria para São Paulo: a espiral e o bandeirante. A partir desta duplicidade que aliava uma posição que vinha de uma tradição modernista, representada na perspectiva de se mostrar ao futuro, e outra que recupera a figura do bandeirante como símbolo, remetendo a um passado e a uma tradição. A respeito desse momento, observa Maria Arminda do Nascimento Arruda:

“[...] Ao mesmo tempo em que se referenda a tradição, reafirma-se o novo, o atual, as tendências de transformação, mas de um modo em que o passado não seja totalmente deglutido. Nesse andamento, o uso sistemático da história serve de fonte legitimadora de certas práticas sociais, material que permite a integração das diferenças, segundo específica orientação. Essas linguagens, que obscurecem e revelam a vida social, são momentos integrantes de uma dimensão ritualizada das práticas. No casos desses discursos, a ritualização da paulistanidade faz-se de forma a construir constantes reapropriações da figura do bandeirante.” (ARRUDA, 2001, p. 81-2)

Figura 1 – Logotipo utilizado na capa do catálogo de apresentação da Casa do Bandeirante, confeccionado pela Comissão do IV Centenário, em 1955.

O caráter documentário e didático que a Comissão pretendeu atribuir à obra restaurada estava intimamente relacionada a idéia de patrimônio como culto ao passado, e que no caso de São Paulo correspondia ao “heróico” ciclo das bandeiras. A idéia era também ampliar o alcance dos discursos que vinham sendo produzidos pela intelectualidade paulista, já que nesse momento não poderiam apenas ficar restritos ao círculo

de sociabilidade ao qual pertenciam. Nessa ocasião, as palavras proferidas pelo presidente da Comissão, Guilherme de Almeida, durante a inauguração da casa recém restaurada, conferem um caráter chauvinista:

“Faz hoje um ano que o Paulista vem assistindo, frente à sua cidade feito palco, ao espetáculo de sua própria grandeza. À sombra da agressiva escala dos céus pelas suas Babéis de cimento armado; ao longo de suas avenidas intumescidas de multidões em roldão e explosões de motores; sôbre as lajes e sob os vãos de seus viadutos atirados de colina a colina; pela opulenta placidez de seus bairros residenciais, seus parques e seus jardins; contra o pano-de-fundo de seus fuliginosos horizontes espetados de chaminés e enfeitados pelos colares multicores de suas risonhas vilas operárias... – por aí tudo desfilaram quatro séculos de sonhos, de vigílias, de lutas, de derrotas, de vitórias, de misérias, de mágoas, de alegrias...Ora, ao imenso palco-giratório faltou entretanto um cenário: o da casa em que morou o genuíno criador de nossa atual magnificência. E, precisamente no dia em que encerra suas comemorações oficiais, como num “coup-de-théâtre”, numa apoteose final, a Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo descerra aos olhos da gente paulista a visão cênica dessa venerada atmosfera.” (FLORENÇANO, 1955, p. 6)

E assim encerra o seu pronunciamento:

“Aí está, meus patrícios, a “Casa do Bandeirante”. É patrimônio vosso. Habitai-a com alma e devoção, suprindo-lhe todas as deficiências com a herança dos muitos e muitos bens morais e espirituais que nos legaram aqueles cuja memória é preciso quinhão, graças a Deus vinculado de inalienabilidade.” (FLORENÇANO, 1955, p. 6)

Este discurso ratifica, portanto, todo um processo que os intelectuais paulistas vinham construindo, desde o início de século XX, na construção e exaltação da figura do bandeirante. E aí que a contribuição do arquiteto Luiz Saia aparece, no referido texto encomendado. Organizando-o em três partes bem definidas, o autor o inicia pretendendo apresentar as particularidades em que se desenvolveu a sociedade bandeirista de São Paulo, “especialmente em confronto com a outra coletividade nacional” representada pela sociedade açucareira do Nordeste; a partir deste panorama estabelecido, se detém na caracterização da arquitetura produzida por esta sociedade, recorrendo, por ora, às teses já estabelecidas por ele quase dez anos antes; e por fim, ele trata da “morada do sítio Butantã” e sua restauração.

Figura 2 – Luiz Saia, de braços estendido, acompanha grupo de visitantes durante as obras. Paulo Florençano está a esquerda, em primeiro plano e Guilherme de Almeida no centro da foto, ao fundo, de chapéu.(PMSP/SMC/DPH/DIM Acervo da Seção Arquivo de Negativos)

Figura 3 – Aspectos gerais da obra. Nota-se a placa que também traz o referido símbolo. (PMSP/SMC/DPH/DIM Acervo da Seção Arquivo de Negativos)

Figura 4 – Obras de restauração. Vista da fachada principal, com destaque para a reconstrução do telhado (PMSP/SMC/DPH/DIM Acervo da Seção Arquivo de Negativos)

A Casa Bandeirista: A Interpretação

Luiz Saia dedicou parte considerável de sua interpretação na análise e caracterização da sociedade bandeirista. Para o autor, o fato de dela ter se desenvolvido sem depender de “fenômenos alheios ao seu ambiente”, “tanto na conquista da sua autonomia social como no seu crescimento”, acabou definindo seu caráter *sui generis* em relação ao restante da colônia. Essa particularidade, prossegue, foi que possibilitou essa sociedade estabelecer seu próprio “impulso de crescimento”. Segundo ele, o fato da vida do “sr. feudal paulista” ter se estruturado em função da propriedade de índios e não de terras, invertendo por completo o “conceito feudal de sesmaria”, acabou moldando nessa sociedade um caráter também militar.

Um outro ponto desenvolvido nesse texto foi o do processo de adaptabilidade às condições adversas com que os colonizadores se depararam. Para ele, nos primórdios da instalação dessa sociedade de caráter “feudal-militar”, os paulistas encontraram dificuldades para se estabelecerem devido a “erro de técnica e impropriedade de material humano” e tiveram que superar o fracasso de sua atuação. E para isso,

“[...] inventam uma solução: o mameluco. O mesmo mameluco que foi guia da bandeira, o fornecedor de informações e, especialmente, o fornecedor daquela sensibilidade indispensável para intimizar o bandeirante com seu campo de batalha [...] O mesmo mameluco que foi a mais importante e legítima invenção do

fenômeno paulista [...] O próprio paulista, seguro e orgulhoso, proclama e documenta a importância de sua presença forte na vida colonial” (SAIA, 1955, p. 6-7)

Para o autor, em meados do século XVII, quando todos os quadros da sociedade bandeirista se estabelecem de acordo com a “experiência local” e com uma “linguagem característica”, a arquitetura também encontra o material mais adequado e a forma capaz de responder às características dessa sociedade, como os dispositivos da igreja, de serviços, da habitação definidos como “organização do espaço”, “sistema construtivo” e “expressão plástica”:

“Até este período de experimentação social e econômica, este esforço de adaptação de conceitos medievais às condições específicas desta parte da Colônia Portuguesa, corresponde a uma fase de experimentação arquitetônica. Enquanto se ajustavam as formas européias à conformidade do desenho aconselhado pelo novo conteúdo da vida social, também se reajustam a organização do espaço habitável e utilizável, a disposição dos estabelecimentos (aldeias, vilas e fazendas); escolhem-se os pontos melhor aquinhoados na estratégia colonizadora, os programas, os esquemas construtivos e a expressão plástica; pesquisam-se no complexo dos pequenos acontecimentos e condicionamento, os valores positivos, as soluções mais rendosas, as sua significação, a sua linguagem.” (SAIA, 1955, p. 7)

Em certa passagem, também reafirma sua idéia anterior de que a evolução das residências acompanhou o próprio ciclo das bandeiras, o que para ele significava distinguir os exemplares “clássicos”, “expressionalmente puros”, como o sítio de Santo Antônio e o do Padre Inácio, representantes da “fase heróica” do bandeirismo, daqueles seus correspondentes posteriores, “típicos de diferentes fases”, sujeitos à “incidências estranhas à sua formação” e que já refletiam um programa “decadente”:

“O feudalismo paulista dissolvêra-se pelo território nacional e o seu resíduo, em São Paulo, tornava-se vulnerável, quer na sua estrutura político-econômica, quer na sua mais legítima expressão arquitetônica [...] Basta a injunção de um costume estranho para que a residência da classe dominante abandone aquele sentido de solução purista que manteve nos exemplares do século XVII, e passe a aceitar acréscimos que desnaturam o partido que tão bem respondera ao programa paulista. Na planta, que perde a simplicidade e limpeza presentes nos exemplares mais antigos; no esquema construtivo, que passa a acusar soluções arranjadas e desconformes [...] aceita soluções de vida e de arquitetura frágeis e incertas, negadas sempre pelos exemplares mais legítimos da arquitetura e da gente da fase heróica do bandeirismo paulista” (SAIA, 1955, p. 13)

Todas as demais considerações feitas por Luiz Saia em relação à arquitetura dessas residências reafirmam as observações estabelecidas em texto da década anterior.⁹ Naquele momento, o autor tece uma série de considerações em relação aos “restos” encontrados, construindo uma explicação teórica, um esquema a partir das constatações feitas *in loco*, ou seja, apresentou, empiricamente, um modelo de como teriam sido estas residências originalmente, a partir das constantes assinaladas entre os exemplares. Essas constantes verificadas formavam um quadro geral a partir do qual o autor passou a classificar as residências. Assim, em linhas gerais, ia atribuindo valor às construções de acordo com a respeitabilidade ao esquema que con-

siderava primitivo, tendo em vista as características que se repetiam com maior frequência nesses exemplares. Deste modo, com base numa análise desses resultados à primeira vista, formulou aquilo que convençamos a chamar de “tese original”.

No trabalho publicado em 1955, estas observações estavam apoiadas numa interpretação da própria sociedade bandeirista, considerando a mestiçagem um atributo essencial para seu desenvolvimento. Podemos dizer, com certa malícia, que esse caráter atribuído *a posteriori* esteve, desde o início, comprometido com suas explicações anteriores, ou seja, até que ponto a caracterização desse quadro social não procurou legitimar ou explicar sua tese original? Em que medida o autor não procurou identificar nessa sociedade aquilo que lhe fosse conveniente como explicação?

Para o arquiteto, o tipo de planta, a técnica de se construir em taipa e o dispositivo de depósito no andar superior também compareceram em outras áreas da colonização ibérica e “denunciam sua importação já elaborada”. Mas em São Paulo, acredita, ela se particulariza, se torna “regional”, aproveitando detalhes técnicos de várias procedências e refletindo a peculiaridade do ambiente no próprio programa do “potentado bandeirista”. Atribui ao funcionamento da faixa fronteira uma materialização do “caráter feudal” da sociedade bandeirista, revelando os elementos fundamentais da organização familiar (separada do mundo exterior e reclusa no interior da residência), sendo o alpendre a “peça mais característica desse tipo de habitação”.¹⁰

E na última parte do texto o autor externa que os critérios dos trabalhos de restauração feitos pela Comissão do IV Centenário e da DPHAN iriam “respeitar o “resto” encontrado como documento e como unidade plástica”. No entanto, estabelece um suposição (“tudo leva a crêr”) de que a Casa do Butantã teria sido construída em meados do século XVIII devido ao desenho dos cachorros, às vergas curvas, ao alpendre posterior de serviço, às divisões internas de pau-a-pique, isto é, possuía todos os requisitos que a delegavam fora do “tipo” autêntico:

“Este tipo de habitação da classe dominante bandeirista, embora proceda de uma planta já elaborada, é legítima expressão artística mestiça: mameluca. Quando o colono paulista perde a colaboração do mameluco, base sobre a qual pôde realizar talvez o único ciclo econômico social inteiramente nacional, este tipo de residência também perde sua funcionalidade específica, a qual é responsável pelo que há de mais verdadeiro e característico na sua expressão arquitetônica. De fato, sem a mestiçagem, que originou o mameluco, não teria havido nem o bandeirismo, nem a mestiçagem arquitetônica representada por este tipo de habitação.” (SAIA, 1955, p.15)

A partir desta interpretação publicada e distribuída a ilustres paulistas pela Comissão do IV Centenário, Luiz Saia contribuiu para atestar algumas imagens cristalizadas acerca da vila de Piratininga e do bandeirante. Ao restaurar e preservar a Casa do Butantã, este “verdadeiro monumento ao Bandeirante Desconhecido” segundo Washigton Luís, estes paulistas estavam, na verdade, restaurando a si mesmos, ou seja, estavam empenhados em retomar, quase duas décadas após a derrota política de 1932, o discurso da especificidade paulista, preservando-o. Na ocasião de abertura da Casa do Bandeirante ao público, devidamente mon-

tada, em 30 de outubro de 1955, o presidente da Comissão, Guilherme de Almeida realizou a seguinte oração, publicada n' *O Estado de S. Paulo* do dia seguinte:

“É já no extremo estremecer de sua vida legal que a Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo “urbi e orbi” se define documentando a legibilidade dos quatro séculos que comemorou. E é tal documentação a nobre morada que aí está. Eis a Casa de São Paulo. Habita-a a nossa toda razão de ser, feitos, como fomos, a sua imagem e semelhança. Sua arquitetura é a nossa própria estrutura moral e social. Suas fortes paredes de terra socada são tutela segura: - entre elas formou-se o caráter de reserva, independência e rebeldia que é nosso, gente do Planalto que suas cordilheiras isolam e garantem. Sua planta é o quadrângulo absoluto, a regularidade geométrica, limpa, sem anexos, sem aderências, sem puxados: - e por ela se moldou-se a nossa feição de equilíbrio, nitidez, simplicidade e franqueza. Do seu pretório rasgado e baixo o senhor distribuía justiça e entendimento com a escravaria, os agregados, os marchantes: - como é de nossa maneira o tratar direto e próximo com aqueles aos quais, por deles nos servir, servimos. À direita a capela, que portas e janela franqueam aos de dentro e de fora: - porque é costume nosso a espiritual irmanação pela Fé cristã. À esquerda, único cômodo assoalhado, o quarto de hóspede, aberto para o exterior, fechado para o interior: - que é nosso jeito nossa acolhida melhor, mas atenta à defesa da liberdade do forasteiro e da família. Depois, casa a dentro, o lar sangrado, com suas bem discriminadas funções domesticas, e seus móveis e alfaias, talvez não de abastança, mas bastantes: - pois são de nosso feito o trabalho ordenado e obediente, e a opulência discreta. Nos sótãos, quando os fôrro se sobrepõe às traves, amontoavam-se os nossos guardados e valores: - e dessa lição de prudência herdamos o nosso principio de sempre firmar sobre bases sólidas o pouco, ou muito, de nossos haveres. Nem grades, nem trancas, nem ferrolhos pelas esquadrias grossas: - é índole nossa, que nos confere uma inata honradez, o confiarmos na honradez alheia...

Eis a Casa de São Paulo. Aí, entre pesados paredões de taipa-de-pilão e sob o airoso balanço de cordabamba do telhado, vive um ciclo heróico da mais pujante História das Américas. Aí mora a rosa-dos-ventos despetalada num mapa de convenção por uma indomável raça de conquistadores. Aí é, agora, a torre-de-mensagem, o ultimo reduto da família paulista. Aí se inscreve, em têrmos de substancial rigidez, o infrangível estatuto do nosso direito de legitima defesa. Quando, ao redor, no tumulto das paixões insanas, desatando seu vôo de mau sestro, a ave torva da insidia abater sobre as cabeça suas garras de rapina e seu bico de voragem, venha aí refugiar-se, um instante, o perseguido! Verá ele que branca frescura de cal e paz, de sombra e certeza, de distancia e silêncio há de maternalmente envolvê-lo, como as dobras volantes, alvas, leves, diáfanas, aéreas, de um cortinado de berço...

Eis a Casa de São Paulo. Ela é vossa. E vos convida. Entrai! Senti! Pensai! E acreditei em vós mesmos.”

Neste caso a arquitetura, ou melhor, a explicação da casa bandeirista dada por Luiz Saia, adequou-se perfeitamente àquelas qualidades que Guilherme de Almeida fez questão de mencionar como tipicamente paulistas. Esta casa que para Luiz Saia seria expressão legítima de seu programa, tendo se desenvolvido em determinado meio e resultante de um modo de vida característico do planalto, acabou também servindo para explicar as próprias qualidades do povo paulista.

Figura 5 – Aspecto da obra restaurada recém inaugurada. (*Habitat*, São Paulo, n. 25, p. 9, 1955)

Notas

¹ A discussão sobre a noção de patrimônio e do uso particular que se fez da história está desenvolvida na dissertação de mestrado da antropóloga Silvana Rubino, *As fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-1968*. “[...] Porque o que se pode preservar não é o passado, mas suas imagens e representações, e nesse período a arquitetura tornou-se a manifestação mais adequada, visível e perceptível do passado.[...]” (RUBINO, 1991, p. 163).

² “A visão de Mário de Andrade quanto ao seu estado era mais do que uma constatação resignada: norteou o trabalho de inventário em São Paulo, uma descoberta profundamente marcada pela impossibilidade de comparação com outras regiões [...] A contrapartida da resignação de Mário era a intenção [...] de se criar um serviço estadual com a mesma finalidade, o que permitia a distinção entre o interesse nacional e o regional, local. São Paulo era sobretudo assunto para paulistas. Tanto pelo que se tombou como pelo que se escreveu, o ressentimento que marca o patrimônio paulista se traduzia em duas facetas. Se de um lado não era um acervo digno da nação, de outro deveria ser guardado para o separatista Estado de São Paulo, e se possível por sua própria iniciativa [...]” (RUBINO, 1991, p. 124-8)

³ Sobre a questão dos institutos históricos e o modelo bandeirante, particularmente, ver os trabalhos de Lília Moritz Schwarcz, *Os guardiões da nossa história oficial e a tese de doutorado de Kátia Maria Abud, Sangue e nobilíssimas tradições – a contribuição de um símbolo paulista: o bandeirante*, apresentada ao Departamento de História da FFLCH/USP, em 1986.

⁴ Maria Arminda do Nascimento Arruda apresenta, em seu livro *Metrópole e Cultura: São Paulo no meio do século XX*, um breve histórico da referida Comissão. Entre essas iniciativas municipais e estaduais anteriores que culminaram na sua constituição, a autora destaca o decreto do Prefeito Paulo Lauro, de 29 de julho de 1948, que nomeou responsáveis para organizar a comissão dos festejos referentes ao IV Centenário; a primeira comissão efetivamente formada para dirigir as comemorações, regulamentada pela portaria do Prefeito Lineu Prestes em julho de 1950; a criação da Comissão de Participação do Estado nas Comemorações do IV Centenário da Fundação de São Paulo pelo Governador Lucas Nogueira Garcez em abril de 1951 e a Comissão Municipal de Festejos do IV Centenário criada nesse mesmo ano. Finalmente, a Comissão do IV Centenário de São Paulo foi criada em 28 de dezembro de 1951 (ARRUDA, 2001, p. 85).

⁵ Eram quatro os “palácios” projetados no perímetro do parque: o das Nações, o dos Estados, o das Exposições e das Indústrias, todos articulados por uma grande marquise de concreto armado.

⁶ Originalmente a Comissão Executiva da autarquia era composta pelas seguintes pessoas: Francisco Matarazzo Sobrinho (presidente), Joaquim Canuto Mendes de Almeida, Carlos Alberto de Carvalho Pinto, João Pacheco Fernandes, José de Melo Moraes, Mario Beni e Oscar Pedroso Horta. Em abril de 1953, com a eleição de Jânio Quadros para o governo municipal, alterou-se parte do quadro da comissão, com a entrada de Plínio Barreto, José Carvalho Sobrinho, Vicente Ráo, João Batista de Arruda Sampaio e Nilo Andrade Amaral, permanecendo apenas Mario Beni e Ciccilo, este ainda na condição de presidente. Apesar de outras alterações terem ocorrido ao longo daquele ano, somente em março de 1954 é que teremos uma outra modificação drástica na sua composição, quando todos os membros pedem exoneração do cargo, solidários ao presidente que renunciara. Finalmente, em 24 de março daquele ano, Guilherme de Almeida assume a presidência da Comissão, sendo nomeados membros Sebastião Paes de Almeida, Nilo Andrade Amaral, José Barbosa de Almeida, Candido Fontoura, João Penteado Stevenson e Jorge da Veiga, este substituído logo depois por Francisco de Sales Vicente de Azevedo. Cf. “Histórico da Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo” localizado no Arquivo Histórico Municipal Washington Luís (DPH/SMC/PMSP).

⁷ Paulo Camilher Florençano era redator da revista *Paulistânia*, uma publicação especializada em assuntos paulistas e vinculada ao Clube Piratininga. Numa.

⁸ Neste texto, pela primeira vez, o termo *casa bandeirista* é empregado para designar a “arquitetura rural paulista do segundo século”.

⁹ Luiz Saia. Notas sobre a evolução da arquitetura rural paulista do segundo século. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 8, p. 211-275, 1944.

¹⁰ "No alpendre, tradicionalmente chamado de pretório, o senhor distribui, como maioral ou pretor, ordens e justiça, com o mesmo espírito militar e autocrático que dirige as "entradas", desafia as ordem metropolitana, ou se mete em brigas entre famílias, tão características do feudalismo" (SAIA, 1955, p. 11).

Referências Bibliográficas

ABUD, Kátia Maria. O sangue intemorato e as nobilíssimas tradições. A construção de um símbolo paulista: o bandeirante. Tese de doutoramento apresentada ao Departamento de História da FFLCH/USP, 1985.

ANDRADE, Mário de. A capela de Santo Antônio. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 1, p. 119-25, 1937.

ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Metrópole e Cultura: São Paulo no meio do século XX. Bauru, SP: EDUSC, 2001.

BLAJ, Ilana. A construção das imagens, A trama das tensões: o processo de mercantilização de São Paulo colonial (1682-1721). São Paulo, Humanitas/FFLCH/USP/FAPESP, 2002.

FLORENÇANO, Paulo C. A "Casa do Bandeirante". Paulistânia, São Paulo, n. 52, p. 6-9, 1955.

RAFFAINI, Patrícia Tavares. Esculpindo a cultura na forma Brasil: o Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938). São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001.

RUBINO, Silvana. As fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-68. Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Antropologia do IFCH/UNICAMP, 1991.

SAIA, Luiz. A casa bandeirista – uma interpretação. São Paulo: Comissão do IV Centenário da cidade de São Paulo, 195.

SAIA, Luiz, Notas sobre a evolução da arquitetura rural paulista do segundo século. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 8, p. 211-275, 1944.